

SURDOPEDAGOGIKAGA OID MILLIY VA XORIJIY ILMIY TADQIQOTLAR

Toshtemirova Farzona¹, Toshmurodova Go‘zal¹, Amatjanova Shaxruza¹, Sayfullayeva
Ismigul Qodir qizi²

¹ChDPU, Surdopedagogika 1-bosqich talabalari;

²Ilmiy rahbar, ChDPU. Maxsus pedagogika kafedrası v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018487>

Jamiyatimizning yangilanishi va demokratlashuvi, O‘zbekistonning davlat mustaqilligini qo‘lga kiritishidan keyin yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar munosabati bilan yosh avlodga ta‘lim va tarbiya berish sifatlarini oshirishga bo‘lgan tashkiliy, psixo-pedagogik hamda metodik yondashuvini takomillashtirish masalalariga alohida e‘tibor bilan qaralayapti.

2020-yil 23-sentyabrdagi 637-sonli “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, (<https://lex.uz/docs/-5013007>) O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasini hayotga tatbiq etish davlat siyosatining ustivor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining nogironlar bilan olib borayotgan davlat siyosati “O‘zbekiston Respublikasida nogironlarning ijtimoiy himoyalaniishi to‘g‘risidagi” qonuni 1991-yil bilan belgilanadi. Bu qonun aholining mazkur guruhiga boshqa fuqarolar bilan teng asosda to‘laqonli hayot kechirish jamiyat iqtisodiy va siyosiy hayotida faol qatnashish, shuningdek, o‘zining fuqarolik majburiyatlarini bajarishga yordam beradigan imkoniyat va shart-sharoitlar yaratish maqsadida huquq va manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha tadbirlar tizimini ko‘zda tutadi. Bu qonun davlat bilan aholi sog‘lig‘ini himoya qilish, nogironlikning oldini olish va nogironlarning jamiyat hayotiga singib ketishi uchun shart-sharoitlar yaratishga, ijtimoiy jamiyatlar o‘rtasidagi munosabatlarni yo‘lga qo‘yadigan dastlabki jiddiy huquqiy hujjatlardan biri hisoblanadi.

Nogironlikning oldini olish maqsadlarining ijobiy hal qilinishi nogironlarning ijtimoiy tiklanish bo‘yicha davlat dasturini ishlab chiqish va hayotga tatbiq qilish bilan chambarchas bog‘liqdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-avgustida F-5006-sonli “Nogironlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoyish tasdiqlangan (<https://lex.uz/docs/-3290912>). Unga muvofiq nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan takliflarni tayyorlash bo‘yicha komissiya tomonidan bir necha ustuvor vazifalar belgilangan. Jumladan:

- nogironlikni barvaqt aniqlash va oldini olish;
- nogironligi bo‘lgan shaxslarga tibbiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatish;
- ularni kasbga o‘qitish;
- hamda ishga joylashtirish sohasidagi ishlarning ahvoli kompleks va chuqur o‘rganildi.

Surdopedagogika – eshitishida muammosi bo‘lgan bolalarning ta‘lim va tarbiyasi bilan shug‘illanadigan fan.

Surdopedagogika lotincha “surdus” soʻzidan olingan boʻlib “kar” degan maʼnoni bildiradi. Surdopedagogika maxsus pedagogikaning bir tarmogʻi boʻlib, eshitishida muammosi boʻlgan shaxslar taʼlim-tarbiyasi bilan shugʻullanuvchi fandır.

Surdopedagogikaning asosiy vazifalari – eshitishida muammosi boʻlgan bolalarni pedagogik jihatdan har tomonlama oʻrganish, maxsus maktabda til oʻqitishni takomillastirish, eshitish qobiliyatini rivojlantirish va talaffuzga oʻrgatish ishlarini yuqori pogʻonaga koʻtarish, eshitishida muammosi boʻlgan bolalarga taʼlim-tarbiya berish qonuniyatlarini oʻrganish, eshitish idrokini rivojlantirish tizimini takomillastirish, oʻz bitiruvchilarini maʼlum bir kasb yoʻnalishi boʻyicha mehnat qilishlariga erishish, oʻqitishning texnik vositalarini takomillashtirish, bogʻcha va maktab taʼlimining uzluksizligini taʼminlash, respublika boʻyicha sogʻliqni saqlash hamda xalq taʼlimi tarmoqlari ishlarini muvofiqlashtirish, erta tashxis diagnozi muammolarini hal etishdan iboratdir.

Surdopedagogikaning boshqa fanlar bilan bogʻliqligi.

Surdopedagogika uchun buyuk psixolog defektolog L.S.Vigotskiyning “Nuqsonning murakkab tuzilishi” haqidagi taʼlimoti juda katta ahamiyatga ega.

Ushbu taʼlimot boʻyicha, birlamchi nuqson oʻz navbatida ikkilamchi nuqsonni yetaklab keladi. Mana shu ikkilamchi nuqson oʻz ortidan koʻpgina nuqsonlarni yetaklab kelishi shaxsning meʼyorida rivojlanishiga maʼlum toʻsqinliklarni yuzaga keltiradi. Maxsus pedagogikaning vazifasi aynan mana shu ikkilamchi nuqsonni bartaraf etishdan iborat. Surdopedagogika sohasida eshitishida nuqsoni boʻlgan bolalar va kattalarni maktabda oʻqitishning koʻplab metodlari mavjud. Umumiy fanlar tarix, matematika, tabiat bilan bir qatorda maxsus fanlar – eshitish qobiliyatini rivojlantirish, talaffuz qilish, nutq oʻstirish, oʻqish metodikalari yaratilgan.

Surdopedagogika fanining tizimiga surdopedagogikaning tarixi ham kiradi, unda har-xil tarixiy davrlarda eshitishida eshitish qobiliyati sust rivojlangan bolalar bilan qanday ish olib borilganligi kiradi.

